

HET M.A.B. VÓÓR 50 JAAR

door: Prof. J. Nathans

Op het lastige geval van de ondergecapitaliseerde obligatie komen een aantal oplossingen tot publikatie die door Polak, de steller van het probleem, van commentaar worden voorzien. Nu diens naam valt wordt het voor degenen die Polak gekend hebben duidelijk hoe die komeet van Halley in een probleem terecht kwam. Het doordenkertje, ook een van zijn vele grapjes, dat de onderhavige obligaties liepen ten laste van de N.V. Zeemans en Nekje leverde voor de inzender Van Rietschoten geen probleem. Deze merkt dan ook op dat het interessant zal zijn om na het verschijnen van het jaarverslag 1930 van Siemens en Halske na te gaan hoe aldaar het probleem werd opgelost.

Wie echter denkt dat Polak een grappenmaker van professie was komt bedrogen uit; de professor was vóór alles een man die de accountancy ernstig nam, getuige onder meer één van zijn annotaties die ik hier om het tijdloze karakter ervan als hommage aan hem in zijn geheel herhaal. . . . „Maar is de gene, die, op des accountants handteekening afgaande, de balans als „juist” aanvaardt en daarop handelingen met de vennootschap baseert, evenzeer safe? Dát is de vraag, die de accountant zich heeft te stellen als hij zich zijn publieke taak, in elk bepaald of in ieder mogelijk geval, bewust is” . . .